

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA JADVALLARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI

Safarova Sohiba Bekpulatovna

Navoiy viloyat Zarafshon shahar 10-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola boshlang‘ich sinflarda so‘z turkumlarini o‘rganishda grafikli organayzerlardan, turli shakdagi jadvallar foydalanish orqali ona tili darslari samaradorligiga erishish imkoniyati katta bo‘lishi haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: sxema, jadval, dars, so‘z birikmasi, innovatsiya.

O‘qituvchi o‘z ijodiy va ilmiy salohiyatidan kelib chiqqan holda darsni turli plakat va ko‘rgazmalar bilan boyitishi mumkin. Boshlang‘ich ta‘limning ona tili darslarida o‘quv materiallarni sxemalar va shartli belgilardan iborat ko‘rgazmalar, modellar asosida ham tashkil etish yaxshi samara beradi. Davr talabidan kelib chiqib jadvallardan kompyuter texnologiyalari vositasida, turli elektron shakllarda taqdim qilish ham mumkin. Ilmiy asosga ko‘ra biror narsa yoki tushunchani xotirada saqlab qolish uchun shu narsa yoki tushunchaga oid bo‘lgan detalga e‘tibor berish tavsiya etiladi. Ona tili darslarida foydalanish uchun zaruriy chizma va sxemalar yetarli emas, deya hisoblagan holda 2-sinf ona tili darsligida berilgan so‘z turkumlariga doir mavzularini yoritish uchun quyidagi sxemalarni tavsiya qilsa bo‘ladi. “Shaxs va narsa nomini bildirgan so‘zlar” mavzusi uchun:

t/r	Yoritilgan mavzu	So‘rog‘i	Ifodalab kelgan so‘zlariga misol
1.	Kishilarning ismini bildirgan so‘zlar	Kim?	Ishchi, shifokor, otboqar
2.	Narsalarning nomini bildirgan	Nima?	Uy, chumchuq, chumoli, ot

	so‘zlar		
--	---------	--	--

1- namuna

Ushbu mavzu o‘tilgach o‘quvchilardan bir nechtasini sinf doskasiga chaqirib quyidagi sxemada mavzuni mustahkamlatish mumkin.

t/r	Kim? so‘rog‘iga javob bo‘ladigan so‘zlarga misollar	Nima? so‘rog‘iga javob bo‘ladigan so‘zlarga misollar
1.	Namuna: sartarosh	Namuna: baliq
2.		

Bu mashqlarda berilgan ma’lumotlarni boyitish, kengaytirish o‘qituvchining xohishi bilan amalga oshirilishi shart, lekin kengaytirilgan mashqlar darsning maqsadli shakllantirilgan qismlariga halal bermasligi, reglamentdan chiqmasligi, oldindan belgilangan muddatdan ortisagina bo‘sh qolgan muddatni to‘ldirish uchun kiritilishi maqsadlidir. Aks holda pedagogik maqsadga erishish darajasini bilmaganimiz holda kamaytirib yuborishimiz mumkin. 2-sinf ona tili darsligida sifat turkumini o‘rganish uchun, samaradorlikni oshirish uchun aqliy hujum metodini chizma asosida yoritisa bo‘ladi. Oqibatda ularda fikrlash ko‘nikmasi shakllantiriladi, badiiy tafakkuri yuksaladi. Badiiy boy tafakkur egalari bunyodkorlik qobiliyatiga ega bo‘lishi shubhasizdir.

t/r	Fasllar nomlari	Fasllarning o‘ziga xos belgilari
1.	Bahor	Go‘zal, ajoyib, yam-yashil, gulli (bog‘), musaffo (osmon), iliq
2.	Yoz	Issiq, shirin (mevalar), ko‘m-ko‘k bog‘lar....
3.	Kuz	Salqin, sariq (yaproqlar), xazonli (yo‘llar)
4.	Qish	Sovuq, oppoq (qor), ayozli (kun)

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, ona tili fanidan 1-2-sinf darsliklarida berilgan materiallar amaliy ahamiyatga ega. Jadvallar esa buni o‘rganishda juda asqotishi,

o‘rganish jarayonini tezlashtirishi va osonlashtirishi, ma’lumotlar osonlik bilan bolaning ko‘z o‘ngida gavdalanishi bilan xarakterlanadi. Shulardan kelib chiqib aytish mumkin: jadvallar o‘qituvchi - o‘rgatuvchi va o‘quvchi – o‘rganuvchining ta’lim jarayonidagi yaxshi yordamchisidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bozorov E.B., Musurmonova O.A. O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi. - T.:O‘qituvchi.1991.
2. Mengliyev B., Xoliyorov O‘. O‘zbek tilidan universal qo‘llanma. –T.: 2013-yil